

Особенности развития современного финского феминистического движения

Погодин С. Н. *, Саблина М. А.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация; *pogodin56@mail.ru

РЕФЕРАТ

Финское государство создало для своих женщин высокий уровень социальной защиты. Благодаря социальной поддержке финские женщины стали экономически независимыми и получили возможность личного и профессионального развития. Гендерное равноправие неразрывно связано с демократией, правами человека и социальной справедливостью. Финское государство активно поддерживает женское движение и, в частности, феминистические организации. Процесс вовлечения женщин в политику протекал довольно медленно. В Финляндии действует первая феминистская партия «Feministinen puolue».

Ключевые слова: права женщин, феминизм, вторая и третья волны феминистического движения, общество всеобщего благоденствия, Финляндия, феминистические организации, политические партии

Для цитирования: Погодин С. Н., Саблина М. А. Особенности развития современного финского феминистического движения // Управленческое консультирование. 2021. № 9. С. 69–78.

Features of the Development of the Modern Finnish Feminist Movement

Sergey N. Pogodin*, Marina A. Sablina

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation; *pogodin56@mail.ru

ABSTRACT

The Finnish state has created a high level of social protection for its women. Thanks to social support, Finnish women have become economically independent and have been given the opportunity for personal and professional development. Gender equality is inextricably linked to democracy, human rights and social justice. The Finnish state actively supports the women's movement and in particular feminist organizations. The process of involving women in politics was slow. The first feminist party, Feministinen puolue, is active in Finland.

Keywords: women's rights, feminism, second and third waves of the feminist movement, welfare society, Finland, feminist organizations, political parties

For citing: Pogodin S. N., Sablina M. A. Features of the Development of the Modern Finnish Feminist Movement // Administrative consulting. 2021. N 9. P. 69–78.

Введение

Развитие модели государства всеобщего благоденствия в 60-х годах XX в. способствовало тому, что женщины стали вовлекаться в трудовую деятельность и стали активными членами общественной жизни Финляндии. Финское государство создало для своих женщин высокий уровень социальной защиты. Благодаря социальной поддержке, финские женщины стали экономически независимыми и получили возможность личного и профессионального развития. Финское государство

можно считать «государством, с благоприятными условиями для женщин» («a women-friendly state») [13].

Таким образом, целью данного исследования является анализ особенностей развития современного финского феминистского движения, его влияние на социальную и политическую жизнь финского общества.

Материалы и методы

В работе были использованы теоретические материалы ряда зарубежных и отечественных авторов, исследовавших этапы развития феминистского движения как в общем мировом пространстве, так, в частности, и в Финляндии. Особый интерес представляет проблема гендерного равноправия в социальной и политической сфере жизни, пути ее решения в финском обществе.

Обсуждение

Гендерное равноправие неразрывно связано с демократией, правами человека и социальной справедливостью. Гендерный баланс в Финляндии рассматривается как главное условие современной демократии [9]. В политической системе было достигнуто согласие по гендерному равенству и наличие в обществе политической культуры [17, с. 21]. «Типичным для политической культуры страны, — считают финские исследователи Перти Песонен и Олави Риихинен, — является устойчивое требование справедливого и равного отношения ко всем гражданам. В силу открытости общества и прозрачности властных структур трудно скрыть от общественности какие-либо подковерные тайны» [6, с. 21].

Финское государство активно поддерживает женское движение и рассматривает «равноправие не только с точки зрения расширения прав и возможностей участия в экономической и политической жизни женщин, но и более широко — как изменение традиционной роли полов в обществе» [17, с. 152]. В Финляндии преобладает точка зрения, что «общество может развиваться в демократическом направлении, когда принимаются во внимание компетентность, знания, жизненный опыт как женщин, так и мужчин, и что это положительно влияет на развитие всех сфер общества» [14, с. 22]. Гендерное равенство в Финляндии тесно связано с моделью государства всеобщего благосостояния¹.

В Финляндии действует большое количество феминистских или профеминистских организаций, есть государственные организации и неправительственные, а также действуют филиалы международных организаций. Некоторые организации ставят своей задачей борьбу за права финских женщин, другие выступают за мультикультурные идеалы. Их деятельность охватывает представителей всех национальностей Финляндии. Деятельность некоторых сводится к социальным и просветительским вопросам, другие уделяют большое внимание политической сфере.

Долгое время феминизм не играл самостоятельной идеологической роли в политической сфере [10]. Он рассматривался во многих теориях в ракурсе дихотомии «мужчина — женщина», либо как разновидность либерализма, в основе которого заложено либеральное политическое мышление и гражданское общество, либо как разновидность социализма [4]. Эти теории можно соотнести с политической проблематикой гендера. Со временем феминизм стал завоевывать все новые и новые слои общества, его популярность росла, и ситуация стала меняться. Лидеры дви-

¹ Julkunen R. Women's Rights in Finland — the Ascendancy of Citizen's rights. 2000 [Электронный ресурс]. URL: <http://virtual.finland.fi/finfo/english/women/women.html> (дата обращения: 15.03.2020).

жения стали осознавать необходимость активного участия в политической деятельности государства.

С 60-х годов XX в. началась вторая волна феминизма. В отличие от первой волны феминистского движения [3], ставящей перед собой задачу преодоления неравенства на уровне законодательства, представители второй волны выступали за решение широкого спектра проблем, связанных с неравенством на работе, в семье, в сексуальной сфере¹. Американская феминистка Кэрол Ханиш выдвинула лозунг «Личное — это политическое» («The Personal is Political») [19, с. 153]. Лозунг стал своеобразным лейтмотивом второй волны феминизма [11, с. 416]. Его смысл заключался в том, что различные формы культурного и политического неравенства женщин неразрывно связаны между собой. Лидеры феминистского движения призывали женщин к осознанию факта, что их личная жизнь глубоко политизирована.

В середине XX в. политическая активность женщин была очень низкой. Тем не менее, 12% женщин работали в финском парламенте. Если учесть, что в это же время в шведском парламенте было 10, а в норвежском — всего 5%, у финского парламента были самые высокие данные. К середине 60-х годов XX в. в этих странах показатели выросли. Так, в финском парламенте до 17, в шведском — до 13, а в норвежском — до 6%. Следует отметить, что даже в настоящее время многие страны не имеют таких результатов.

К 60-м годам созданные ранее финские женские организации продолжали свою деятельность, однако численность женщин существенно сократилась. Этот факт во многом объяснялся возрастными изменениями. Новое поколение не соглашалось с прежними требованиями феминистских организаций, что привело к созданию новых организаций с новыми требованиями, отвечающими духу времени [18].

В 1964 г. группа финских студенток высказалась против неудовлетворительного статуса женщин в обществе. На следующий год возникло объединение, включавшее как девушек, так и юношей, получившее название «Ryhmä 9» («Group 9»). Целью объединения стали вопросы равенства как женщин, так и мужчин. Достижение данной цели не заставило себя долго ждать, и в 1966 г. появилась организация с названием «Organisaatio 9» («Organization 9»). Она насчитывала 700 членов, в основном это были студенты и работники сферы образования, при этом 28% составляли мужчины. Участие мужчин в организации подчеркивало особый характер финского феминизма. Он заключался в том, что в идеях равенства доминировал тезис не столько «женщины к мужчине», сколько «человека к человеку». Участие мужчин в организации говорило о недовольстве их своим положением в обществе и новом распределении гендерных ролей [15]. Организация определила свою деятельность в либеральном направлении. Она сотрудничала с «Движением за мир», «Радикальным литературным движением» и другими организациями, обеспокоенными вопросами социальной жизни финского общества.

Организации второй волны финского феминизма пытались отойти от политики и действовать как нейтральные, независимые акторы. Их главной целью стало улучшение статуса женщины в обществе. Однако такого курса придерживаться удавалось недолго. Стало ясно, для качественных изменений в положении женщин можно добиться только вовлеченными в политику. В начале создания организации «Organisaatio 9» около 70% ее членов не состояли в политических партиях, а к 1968 г. их количество сократилось до 20% [15].

Приоритетами финского феминистского движения второй волны во второй половине XX в. стали социальные вопросы. В центре внимания стали: право замужней

¹ Women's rights movement. Political and Social movement // Encyclopædia Britannica Online [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britannica.com/event/womens-movement/Successes-and-failures> (дата обращения: 20.02.2020).

женщины работать полный день, доступность детских садов для более широких слоев населения, разделение домашнего труда между супругами. Для привлечения общественности к данным вопросам участники феминистских организаций выступали на публичных дебатах и проводили семинары. Постепенно женское движение обратилось к исследовательской модели поведения, поскольку большая часть его членов были студенты и преподаватели.

Активная деятельность финских женских организаций привела к принятию новых, усовершенствованных законов в 1970, 1973 и 1988 гг., по вопросам женского найма на работу, доступности детских садов и разделения домашнего труда. Идея равноценного распределения труда между супругами обрела популярность. Количество работающих замужних женщин возросло с 34 в 1950 до 71% в 1980 г. В 60–70-е годы был принят ряд законов относительно декретного или родительского отпуска по уходу за ребенком. Отпуск с равным успехом могли получить как женщины, так и мужчины [15].

В начале 70-х годов XX в. в Финляндии становятся популярными идеи американского феминистского движения. Огромный поток литературы из США, поездки за границу оказали существенное влияние на мировоззрение финских феминисток. В эти годы создаются первые феминистские ассоциации: *The Red Wives* и *Marxist-Feminists*¹.

Феминизм в Финляндии развивался в двух направлениях. С одной стороны, феминистические ассоциации выполняли роль информационных служб и занимались просветительской деятельностью. С другой стороны, привлекали в свои ряды заинтересованных женщин в идеях феминизма. Препятствие на пути к членству в организации, по мнению активисток феминизма, было в том, что это были организации, а не движение. Однако, на данном этапе развития феминизма, организации имели большее влияние, о чем говорил факт увеличения членов организации «*Unioni Naisasialiitto*» (*Women's Union*) [15].

«*Unioni Naisasialiitto*» феминистская неправительственная ассоциация, или союз независимых женских групп. Суви Салменниemi охарактеризовала деятельность финского феминистского движения: «Женские движения исполняют функцию медиатора-посредника, вывода потребности и желания индивидуальных женщин на государственный уровень принятия решений» [5, с. 308]. Целью «*Unioni Naisasialiitto*» является достижение гендерного равенства и искоренение дискриминации в финском обществе. Организация обладает большим политическим влиянием и использует его на изменение законодательства, путем социального диалога². Главным методом деятельности организации является принцип сплочения мужчин и женщин для расширения возможностей и полномочий женщинам в обществе. Официальный статус феминистской организации «*Unioni Naisasialiitto*» получила в 70-х годах, когда идеи феминизма стали особенно популярны в Финляндии. Источником информации о деятельности «*Unioni Naisasialiitto*» и актуальные вопросы феминизма освещаются на страницах журнала «*Tulva*»³.

В восьмидесятые годы «*Unioni Naisasialiitto*» проводила широкую кампанию по вовлечению женщин в политику. Кампания проходила под феминистским лозунгом — «Женщина! Голосуй за женщину!». Результатом кампании стало увеличение женщин в муниципальных советах: если в 1984 их доля составляла 25, то в 1988 — 27, а в 1992 — 30 и в 1996 г. — 31,4% [8].

¹ Гурнак А. В. Причины раскола феминистического движения США в конце XX века // Социодинамика. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19812 (дата обращения: 23.03.2020).

² *Unionin historiaa* // *Unioni*. 2017. 03 Heinäkuuta [Электронный ресурс]. URL: <http://www.naisunioni.fi/historia/> (дата обращения: 12.04.2020).

³ *Tulva* [Электронный ресурс]. URL: <https://tulva.fi/> (дата обращения: 10.04.2020).

Следует отметить, что в 2019 г. «Unioni Naisasialiitto» опубликовала свою новую политическую Программу «Naisasialiitto Unioni poliittinen ohjelma», которая была одобрена на общем собрании организации 23 ноября 2019 г.¹ Целями Программы являются: право распоряжаться своим телом — соматическое право; право выбора сексуальной ориентации; равноправие в сфере труда; равноправие в семье; достойная старость для всех; право на дошкольное воспитание; равноправная и безопасная школа; предотвращение насилия; проведение безопасной политики феминизма; феминистская политика среди эмигрантов; запрет на торговлю людьми, — все это подтверждает высокую активность организации и ее членов и в настоящее время.

В 1986 г. Финляндия ратифицировала конвенцию ООН о ликвидации всех дискриминаций в отношении женщин и стала первым в мире государством, учредившем должность омбудсмана по вопросам равенства. Главная задача финского омбудсмана заключается в надзоре за соблюдением положений закона о гендерном равноправии и в запрете гендерной дискриминации². ООН и Европейский союз активно поддерживали политику Финляндии в области гендерного равенства и ликвидации дискриминации.

Феминистское движение в конце XX в. столкнулось не просто с вопросом равенства возможностей женщин, а с вопросом результата реализации этих возможностей. Эти годы стали знаковыми в истории становления женщины в политике Финляндии. Большое количество женщин заняло ведущие места в различных государственных учреждениях. В 1990 г. Элизабет Рен становится министром обороны, в 1991 г. Сирпа Петикайнен избрана министром окружающей среды, а в 1992 г. впервые женщина избирается директором Банка Финляндии, им становится Сиркка Хямляйнен. В 1995 г. Ханнеле Покка становится Постоянным секретарем Министерства окружающей среды, Туула Линнайнема избрана на пост министра транспорта, а Лиса Яаконсаари избрана министром труда [12].

Вопрос о количественном составе участия мужчин и женщин в политической сфере был решен в 1995 г. с принятием закона о равенстве мужчин и женщин (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) [5, с. 311], в котором государственные органы должны иметь 40% и больше женщин и мужчин [7].

Тарья Халонен, член Социал-демократической партии, была избрана президентом в 2000 г. Ее высокая популярность на посту главы государства была не только в самой Финляндии, что позволило ей переизбраться на второй срок в 2006 г., но и среди глав других государств. Так, в 2009 г. Тарья Халонен, по версии журнала Forbes, признана самой влиятельной женщиной в мире. Как профессиональный юрист и политик Тарья Халонен успешно занималась и вопросами дискриминации финских женщин, в частности, ее позиция в этом вопросе способствовала проведению исследования по гендерному равноправию в управлении обороны³.

В 2001 г. был учрежден орган для координации и подготовки государственной политики в области равенства — Отдел по вопросам равенства (TASA-ARVOYKSIKKÖ — TASY), который был введен в подчинение Департамента экономики и планирования Министерства социального обеспечения и здравоохранения. В обязанности подраз-

¹ Unioni Naisasialiitto. Naisasialiitto Unionin poliittinen ohjelma // Unioni. 2019. 12 joulukuuta [Электронный ресурс]. URL: <http://www.naisunioni.fi/poliittinen-ohjelma/> (дата обращения: 12.03.2020).

² Финляндия: V периодический доклад о выполнении КЛОДЖ (2003) // Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов / отв. ред. и сост. О. А. Воронина. М. : МАКС Пресс, 2008.

³ Yöstalo H. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen puolustushallinnossa // puolustusministeriö. 2012 [Электронный ресурс]. URL: https://www.defmin.fi/files/2670/sukupuolinakokulman_vavi_raportti.pdf (дата обращения: 20.03.2021).

деления TASY входила подготовка соответствия национального законодательства по вопросам гендерного равенства с законодательством и политикой Европейского Союза в области равенства, а также международного права; координация работы министерств по вопросам равенства и актуализация гендерной проблематики в государственном управлении [2].

В 2007 г. правительство, возглавляемое премьер-министром Мари Кивиниеми, приняло комплексную и практическую программу по продвижению гендерного равенства. Базой программы являлась реализация политики правительства в области гендерного равенства на основе прав человека. За реализацию программы ответственность возлагалась полностью на правительство.

С 1998 г. в «Барометре гендерного равенства Финляндии» и до настоящего времени регулярно публикуются отчеты на основе общественных мнений, взглядах различных целевых аудиторий по вопросу гендерного равенства, регулярно публикуются и научные исследования по этому вопросу, — все это показывает степень ответственности и отношения государственных и общественных институтов Финляндии к этому вопросу. В 2019 г. была принята «Программа гендерного равенства Правительства Финляндии на 2020–2023 годы»¹.

В 2003 г. премьер-министром стала Аннели Яаттенмяки, в 2010 г. — Мари Кивиниеми. Из 19 членов кабинета министров — 12 женщин (63%) [16, с. 50]. В Парламенте Финляндии в 2018 г. женщины составляли 42%. В нынешнем финском парламенте 47% депутатов — женщины. Это второй результат после Швеции (47,3%)².

В июне 2019 г., после парламентских выборов в Финляндии, министрами стали представительницы многих политических партий, таких как: партия Зеленая Лига — 2, Шведский народ — 1, Социал-демократическая партия — 4, партия Левый альянс — 2; партия Центр — 2³.

Из двухсот высокопоставленных государственных служащих Финляндии 34 женщины, или 18,2%. Среди вторых по значимости государственных должностей: заведующие департаментами, агентствами, директора отделов и подразделений министерств, доля женщин увеличилась с 16,5 в 1997 до 31% в 2010 г. Женщины составляют 45% среди экспертов, работающих в государственных органах управления. Кадры государственных служащих разного уровня состоят на 48% из женщин⁴.

В современной Финляндии наблюдается процесс увеличения числа женщин в церковной системе. В 2009 г. доля работающих в пастырской службе достигла 64% [16, с. 47].

Многие финские партии уделяют большое внимание интересам женщин. В составе многих партий определенную часть составляют женщины, так, например, в «Партии Центра» женская секция в конце XX в. составляла до 60 тыс. членов [1, с. 208]. В Финляндии широко распространены гендерно-смешанные партии. Жен-

¹ Suomi Tasa-arvon kärkimaaksi hallituksen Tasa-arvo-ohjelma 2020-2023 valtioneuvoston periaatepäätös [Электронный ресурс]. URL: [https://stm.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/abc3b771-8611-8b85-937d-34531e90f712/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf?t=1593156652563](https://stm.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/abc3b771-8611-8b85-937d-34531e90f712/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf?t=1593156652563) (дата обращения: 18.05.2021).

² Naiset kansanedustajina. Eduskunta [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioikeus-110-vuotta/Sivut/naiset-kansanedustajina.aspx> (дата обращения: 15.05.2021).

³ Pääministeri Sanna Marinin hallitus. Valtioneuvosto [Электронный ресурс]. URL: <https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit> (дата обращения: 24.05.2021).

⁴ The Government approved a Report on Gender Equality // 2010. 21 October [Электронный ресурс]. URL: <http://stm.fi/pressreleases/pressrelease/view/1538019en> (дата обращения: 15.02.2020).

щины занимают важное место в партийной деятельности («Vihreä liitto»), а некоторые партии состоят преимущественно из женщин («Vihreät Naiset»). В Финляндии не существовало политической партии, которая бы избрала своей идеологией феминизм и целенаправленно работала в данном направлении.

В июне 2016 г. была создана первая в Финляндии феминистская партия «Feministinen puolue». Однако официально она была внесена в реестр политических партий только в 2017 г. Идеология партии заключается не только в избранном ею политическом курсе, но и во внутренней структуре партии. Первоначально партию должны были возглавлять три человека, такое решение было принято с учетом коллегиальности управления партией. Однако комиссия по регистрации политических партий не одобрила это решение, считая, что руководителем должно быть только одно лицо. Было принято решение о назначении председателем партии Катью Аро, заместителем председателя стала Катрина Росаваара. Кроме этих двух руководителей, правление партии состоит из девяти членов и девяти заместителей. Такой состав партии представляет собой горизонтальную структуру власти и все члены внутри нее равны.

Идеология «Feministinen puolue» строится на следующих принципах: гендерное равенство, антидискриминация и безопасность человека. Партия выступает за установление равной заработной платы для всех работников в одной и той же сфере труда, сокращение рабочего дня и увеличение пенсий для пенсионеров, трудившихся на протяжении всей жизни¹.

Стать членом «Feministinen puolue» может любой гражданин, заинтересованный в феминистическом движении и заполнивший форму на официальном сайте партии. Политическая программа партии построена с учетом интересов всех групп населения, особое внимание уделяется меньшинствам и дискриминируемым группам. Такое положение является достаточно значимым для финского феминизма, поскольку в финском обществе уровень всеобщего равенства выше статуса движения за права и свободы женщин. На первом месте права человека вне зависимости от его пола, возраста, цвета кожи, сексуальной ориентации, наличия гражданства, каких-либо физических или психологических отклонений от нормы.

Отличительной особенностью программных установок «Feministinen puolue» является озабоченность решением общих и глобальных проблем в масштабах Финляндии. Партия подготовила программу «Город для всех». Программа предусматривает ряд урбанистических реформ, состоящих из разделов: «Город — дом для всех», «Город не знает границ», «Город также принадлежит женщинам и молодежи». Цель программы — улучшение качества жизни и комфорта всех людей, находящихся на территории Финляндии. В проекте предлагаются идеи предоставления образования и медицинской помощи вне зависимости от социального статуса и наличия гражданства, обустройство городов недостающими инфраструктурными единицами и так далее².

«Feministinen puolue» разработала экономический план развития страны. План учитывает современные реалии и построен на принципах повышения статуса Финляндии как страны всеобщего благосостояния и предусматривает увеличение средств на финансирование образования, медицины, сферы человеческих ресурсов. Однако на данный момент у партии нет четкого плана внешнеполитического экономического сотрудничества. Партия намерена провести изменения в институтах общественной безопасности и в целом выйти на пацифистский политический курс³.

¹ Feministinen Puolue [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feministinenpuolue.fi/eng/> (дата обращения: 13.03.2020).

² Kaikien Kaupunki // Feministinen Puolue [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feministinenpuolue.fi/kuntavaaliohjelma> (дата обращения: 13.03.2020).

³ Feministisen puolueen yleisohjelma Puolue [Электронный ресурс]. URL: https://static1.squarespace.com/static/5752c3e57c65e467139063f0/t/584fe6a49de4bbb88e8e34f9/1481631397690/F_P_yleisohjelma.pdf (дата обращения: 13.03.2020).

На муниципальных выборах 2017 г. «Feministinen puolue» выдвинула 40 своих кандидатов по девяти позициям. По всей стране партия получила 6856 голосов или 0,3% от числа всех принявших участие в голосовании. Этот результат обеспечил «Feministinen puolue» одно место в городском совете Хельсинки.

Активное проникновение в общество либеральных идей порождало либеральные настроения. Осознание гендерного неравенства подталкивало женщин к объединению в группы, ассоциации, союзы, защищающих их права, добиваться равных прав с мужчинами. Но у этих групп, ассоциаций и союзов было незначительное или не было совсем влияния на решение проблемных вопросов положения женщин в обществе в государственных структурах. Такая ситуация подтолкнула к решению создать партию «Feministinen puolue» и тем самым иметь возможность реально влиять на политику государства в отношении гендерного равенства. Партия за короткий период стала популярной и на последних парламентских выборах 2019 г. набрала 6669 голосов, стала заметной в общественной жизни Финляндии. Это говорит о том, что общество нуждается в изменениях и идеях¹.

В политическом плане усиление интеграции во власть представителей феминистского движения является естественным процессом, так как основные положения движения закреплены на международном уровне, в Законе о равенстве Финляндии, в текущей правительственной программе. Использование этих инструментов политики для всего правительства можно считать важным для дальнейшей интеграции.

Таким образом, можно сделать вывод, в Финляндии активно развивается феминистское движение. Целью движения является дальнейшее и полное искоренение гендерного правового и социального неравенства между мужчинами и женщинами. Феминистское движение достигло огромных успехов в сфере образования, карьерного роста и зарплаты. Наибольшие успехи достигнуты в политической сфере, в которой гендерные стереотипы на грани исчезновения.

Литература

1. *Гендерная реконструкция политических систем* / [Ред. Сост.: Н. М. Степанова, Е. В. Кочкина]. СПб. : Алетейя. 2004.
2. *Королева Т. А.* Обеспечение равенства женщин в Финляндии: специфика гендерной политики // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. № 4 (1). С. 134–139.
3. *Крыкова И. В.* Феминистическое движение «первой волны»: особенности идеологии и организации // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2009. Вып. 7 (75). С. 151–158.
4. *Кулыгин В. П.* Феминизм в современной мировой социологической теории / Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед., Рос. о-во социологов, Исслед. ком. «История и теория социологии». М. : ИСПИ, 2005. 187 с.
5. *Салменниemi С.* Гендерное равенство в Скандинавских странах: случай Финляндии // Женщины. История. Общество : сб. науч. ст. / под общ. ред. В. И. Успенской. 2002. Вып. 2. С. 302–315.
6. *Северная Европа. Регион нового развития* / под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. Антюшиной. М. : Весь мир, 2008.
7. *Степанова Н. М.* Опыт использования гендерных квот в странах Западной Европы // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 185–196.
8. *Суслов Е. В.* Феномен финской женщины в политике // «Запад–Восток». Научно-практический ежегодник. 2013. С. 93–107.
9. *Штылева М. В.* Реализация политики гендерного равенства в странах Северной Европы // Женщина в российском обществе. 2012. № 1. С. 67–80.

¹ Aro K. On hopes and dreams, and aspiring for a better future // Feministinen puolue. 2017. 3 october [Электронный ресурс]. URL: <https://www.katjuaro.fi/blogi/2017/10/7/on-hoping-and-dreaming-and-on-aspiring-for-a-better-future> (дата обращения: 19.02.2020).

10. Bryson V. *Feminist Political Theory: An Introduction*. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003.
11. Echols A. *Daring to be bad: radical feminism in America, 1967–1975*. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1989.
12. *Gender Equality Policies in Finland* // Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health. Helsinki, 2006.
13. Hernes H. M. *Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism*. Oslo, 1987. 176 p.
14. Laxen M. Nordic. Co-operation on gender Equality // *News from NIKK*. 1999. N 1. P. 22.
15. Marakowitz E. *Women's Associations in Finland: Links between the Welfare State & Feminism* // *Canadian woman studies*. 1991. N 2. P. 48–50.
16. Nieminen T. *Gender Equality Barometer 2009*. Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2010.
17. Pesonen P., Riihinen J. *Dynamic Finland. The Political System and the Welfare State*. Finnish Literature Society / SKS. Helsinki, 2002.
18. Pietilä H. *The Progress of women in Finland — their commitments and entitlements in the past and present*. New York : New York University Press, 2006. 17 p.
19. Smith Dale M. *Poets beyond the Barricade: Rhetoric, Citizenship, and Dissent after 1960*. University of Alabama Press, 2012.

Об авторах:

Погодин Сергей Николаевич, директор Высшей школы международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор; pogodin56@mail.ru

Саблина Марина Александровна, доцент Высшей школы международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; marina.sablina2011@gmail.com

References

1. Gender reconstruction of political systems / [Ed. Comp.: N. M. Stepanova, E. V. Kochkin]. SPb. : Aletheya. 2004. (In rus).
2. Koroleva T.A. Ensuring equality of women in Finland: the specifics of gender policy // *Central Russian Journal of Social Sciences* [Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk]. 2012. N 4 (1). P. 134–139. (In rus).
3. Krykova I.V. Feminist movement of the “first wave”: features of ideology and organization // *Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities* [Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki]. 2009. Is. 7 (75). P. 151–158. (In rus).
4. Kultygin V.P. Feminism in modern world sociological theory / *Russian Academy of Sciences, Institute of Social and Political Studies, Russian Society of Sociologists, Research Company “History and Theory of Sociology”*. M. : ISPI, 2005. 187 p. (In rus).
5. Salmenniemi S. Gender equality in the Scandinavian countries: the case of Finland // *Women. History. Society : collection of scientific articles* / total. ed. V.I. Uspenskaya. 2002. Is. 2. P. 302–315. (In rus).
6. Northern Europe. Region of New Development / ed. Yu. S. Deryabin, N. M. Antyushina. M. : Publishing house “Ves mir”, 2008. (In rus).
7. Stepanova N. M. Experience in using gender quotas in Western Europe // *Social sciences and modernity* [Obshchestvennye nauki i sovremennost’]. 1999. N 4. P. 185–196. (In rus).
8. Suslov E.V. Phenomenon of the Finnish woman in politics // “West-East”. *Scientific and practical yearbook*. 2013. P. 93–107. (In rus).
9. Shtyleva M.V. Implementation of the gender equality policy in the Nordic countries // *Woman in Russian society* [Zhenshchina v rossiiskom obshchestve]. 2012. N 1. P. 67–80. (In rus).
10. Bryson V. *Feminist Political Theory: An Introduction*. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003.
11. Echols A. *Daring to be bad: radical feminism in America, 1967–1975*. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1989.
12. *Gender Equality Policies in Finland* // Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health. Helsinki, 2006.
13. Hernes H. M. *Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism*. Oslo, 1987. 176 p.

14. Laxen M. Nordic. Co-operation on gender Equality // News from NIKK. 1999. N 1. P. 22.
15. Marakowitz E. Women's Associations in Finland: Links between the Welfare State & Feminism // Canadian woman studies. 1991. N 2. P. 48–50.
16. Nieminen T. Gender Equality Barometer 2009. Helsinki : Ministry of Social Affairs and Health, 2010.
17. Pesonen P., Riihinen J. Dynamic Finland. The Political System and the Welfare State. Finnish Literature Society / SKS. Helsinki, 2002.
18. Pietilä H. The Progress of women in Finland — their commitments and entitlements in the past and present. New York : New York University Press, 2006. 17 p.
19. Smith Dale M. Poets beyond the Barricade: Rhetoric, Citizenship, and Dissent after 1960. University of Alabama Press, 2012.

About the authors:

Sergey N. Pogodin, Director of the Higher School of International Relations of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Saint-Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor; pogodin56@mail.ru

Marina A. Sablina, Associate Professor of the Higher School of International Relations of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Saint-Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Sciences, marina.sablina2011@gmail.com